

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI O'QITISHDA PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA MASALALARI

Qayumova Mansura Hakimjonovna

Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani
49-maktabning boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Har bir dars tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lmog'i kerak. Shaxsni tarbiyalashda ta'lim-tarbiya yoshlikdan singdirib borilishi zarur. “ Birovga o'rgatishing uchun, o'zing o'rganishing uchun lozim bo'lgandan ko'ra ham ko'proq aql kerak” M. Monten.

Kalit so'zlar: ertak, tarbiya, fikr, ta'lim, majoziy, qobilyat, farosat, uddaburon, tuyg'u, obraz, axloq-odob, yaxshi xulq.

Bugungi kun yosh avlodga har tomonlama yuqori saviyada ta'lim va tarbiya berish uzluksiz ta'lim oldidagi dolzarb masaladir. Bu vazifani amalga oshirilishiga erishish ta'lim beruvchiga ham, ta'lim oluvchiga ham, ta'lim vositasiga ham yangi talablarni qo'yimoqda. Fan-texnika keskin rivojlanayotgan, axborot-kommunikasiya vositalari shiddat bilan taraqqiy etayotgan paytda pedagogdan chuqur bilim, kuchli mas'uliyat va psixologik ko'nikma va malakalar talab qilinadi. Hozirgi kun o'qituvchisi har bir yangilikka tayyor bo'lmog'i, zamon bilan hamnafas va har xil vaziyatlarga tayyor turishi kerak. Boshlang'ich sinflarda dars jarayonlarini dastlabki kunlarda qanday tashkillashingiz shu o'quvchilarni hayotda o'z o'rnini topishda ko'rsatgan muhim rolingizdir.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining idroki o'tkir va sof bo'ladi. Buni oliy nerv faoliyatining yosh xususiyatlari va birinchi signal sistemasining nisbatan ustunligi bilan tushunish mumkin. Alisher Navoiy "Yoshlikda olingan bilim, toshga o'yilgan naqash kabidir " deb ta'kidlagan. Bola o'zi qiziqqan voqea-hodisani juda tez eslab qoladi. Yaxshi ko'rgan multfilimi qahramonlarini tanib, hatto so'zlarini ham yodlab oladi, lekin bola uchun qiziqmagan narsasi haqida har qancha urinmang u tushunishni istamaydi. Shuning uchun bugungi kundagi yangi darsliklar asosida bolalar uchun yangilik bo'ladigan va ularning qiziqishini tez oshiradigan tadbirlarni qo'llash kerak.

- Sinf mashg'ulotlarida bolalarning diqqat va e'tiborini susaytirmasligiga harakat qilish zarur. Agar bolajonlar biror bir mashg'ulot tarziga qiziqib qolsalar, vaqtni bahona qilib to'xtatib qo'ymang.

- O'qituvchi darsni yaxshi kayfiyatda, jonli va zavq bilan o'tishga harakat qilish kerak. (Oilaviy holatingiz, jamoa o'rtasidagi munosabatlarni hech qachon sinf xonasidagi o'quvchilarga ta'siri bo'lmasligi kerak)

- Har doim adabiy tilda so'zlash zarur. Aks holda bolalar o'zlari uchun zaruriy deb bilmagan til materialini rad etishadi.

- Bolalarda yumor hissi kattalarnikidan tubdan farq qiladi. O'quvchilar eng oddiy narsalarga ham kulaverishadi. Turli jonivorlarga taqlid qilish darsni jonli chiqishini ta'minlaydi. Vaqti-vaqti bilan jiddiy bo'lishni ham o'rgatib boriladi.

- Boshlang'ich sinf o'quvchilari tabiatan qiziquvchan bo'lishadi. Ular savollarini javob olmaguncha beraverishadi. Sizni hamma aytgan so'zlaringizni eslab qolishadi.

Yangi darslik asosida darslarni tashkillashda qulayliklar juda ko'p. O'qituvchilar, o'quvchilar va ota-onalar birgalikda ish olib borishadi. Hozirgi kun talabi erkin fikrlaydigan, mustaqil va ifodali so'zlaydigan, jamoa ichida o'zini bemalol boshqara oladigan o'quvchilarni tarbiyalash. Har bir insonda shaxsiy fikrni shakllantirishda ahamiyat katta. 1-sinf o'quvchilari har bir tabiat hodisalariga, bizni o'rab turgan jonli va jonsiz narsalar haqida o'z mulohazalarini bildiradi oladigan bo'lib ulg'ayishmoqda. Ular uchun mantiqiy xotiradan ko'ra ko'rsatmali xotira muhim. Ular yaqqol ma'lumotlar, axborotlar, voqea va hodisalarni, qiyofalarni (obrazlar) tez va uzoq vaqt eslab qoladilar.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi har tomonlama yetuk, so'zamon, o'quvchilar bilan tez til topishadigan mahoratli, yangi avlod darsliklari mavzulari bo'yicha shaxsiy fikriga ega bo'lishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G'oziyev E.Psixologiya (Yosh davrlari psixologiyasi) - T.."O'qituvchi", 1994.
2. Pedagogika tarixi Alisher Navoiy nomidagi O`zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti. Toshkent - 2005
3. Yo'ldashev J.G'.Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. - T.. " Fan va texnologiyalar", 2010-yil

